

JAHON TILSHUNOSLIGIDA AKSIOLOGIK BIRLIKLAR TADQIQI

Islomova Zahro Shuhrat qizi,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
ingliz tili fani o'qituvchisi.
zahroislomova2484@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.d.prof.N.E.Yuldosheva

***Annotatsiya:** Ushbu maqola aksiologiya – qadriyatlar falsafasining inson va jamiyatdagi ma'naviy, axloqiy, madaniy ahamiyatga ega hodisalarni o'rganishdagi o'rni va rivojlanishini tahlil qiladi. XIX-XX asr faylasuflari tomonidan rivojlantirilgan aksiologiya, Platonning “g'oyalar dunyosi” nazariyasiga asoslanib, qadriyatlarning reallikdan mustaqil mavjudligini ko'rsatadi. Vindelband, Rikkert, Sheler va Gartman kabi faylasuflar qadriyatlarning ilmiy tahlilini taqdim etgan.*

***Kalit so'zlar:** aksiologiya, qadriyatlar, falsafa, ma'naviyat, axloq, madaniyat, Platon, faylasuflar.*

***Annotation:** This article analyzes the role and development of axiology - the philosophy of values - in the study of spiritual, moral, and culturally significant phenomena in man and society. Axiology, developed by philosophers of the 19th and 20th centuries, is based on Plato's theory of the "world of ideas" and shows the existence of values independent of reality. Philosophers such as Windelband, Rickert, Scheler, and Hartmann presented a scientific analysis of values*

***Keywords:** axiology, values, philosophy, spirituality, ethics, culture, Plato, philosophers.*

***Аннотация:** В статье анализируется роль и развитие аксиологии — философии ценностей — в изучении явлений духовно-нравственного и культурного значения в человеке и обществе. Аксиология, разработанная философами XIX и XX веков, основана на учении Платона о «мире идей» и*

показывает, что ценности существуют независимо от реальности. Такие философы, как Виндельбанд, Риккерт, Шелер и Гартман, представили научный анализ ценностей.

***Ключевые слова:** аксиология, ценности, философия, духовность, этика, культура, Платон, философы.*

Aksiologiya insoniyat tafakkuri tarixida uzoq va murakkab rivojlanish jarayonini bosib o'tgan falsafiy yo'nalishlardan biridir. Har bir davr o'ziga xos qadriyat tushunchalarini va nazariyalarini shakllantirib, insoniyatning ma'naviy va axloqiy qarashlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Zamonaviy falsafa va ijtimoiy fanlar ham aksiologiya sohasida yangi yondashuvlar va nazariyalarni ishlab chiqishda davom etmoqda.

Qadimgi Yunon va Rim falsafasi aksiologiya rivojlanishida muhim o'rin tutgan bo'lib, axloqiy va estetik qadriyatlar ularning asosiy mavzularidan biri bo'lgan. Bu falsafiy an'ana qadriyatlarni faqat ijtimoiy va axloqiy tushuncha sifatida emas, balki milliy-ma'naviy merosni saqlash, barkamol avlodni tarbiyalash va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash vositasi sifatida ham ko'rib chiqqan. Rim-Yunon falsafasida qadriyatlarning tabiati, ularning shakllanish jarayoni va baholash mezonlari haqida chuqur falsafiy nazariyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular keyingi falsafiy va madaniy rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatgan.

Aksiologiya qadriyatlarning mohiyatini o'rganadigan falsafiy yo'nalish bo'lib, u qadimgi davrlardan boshlab turli falsafiy yondashuvlar orqali takomillashib kelgan. Qadimgi Yunon falsafasida qadriyatlar masalasi axloqiy, estetik va metafizik jihatdan tahlil qilingan. Sokrat axloqiy savodlilik (areté) orqali inson qanday qilib mukammal hayot kechirishni o'rganishi mumkinligi haqida bahs yuritgan. Platon o'zining "G'oyalar" nazariyasida haqiqiy qadriyatlarning ideal dunyoda mavjudligini ta'kidlab, ularga erishishni ma'naviy va intellektual taraqqiyot bilan bog'lagan. Aristotel esa axloqiy fazilatlar va baxtni inson

hayotining asosiy maqsadi sifatida ko'rib, axloqiy mukammallikka erishishni insoniy kamolot bilan bog'lagan.

Epikur qadriyatlarni baxt va qoniqish nazariyasi asosida tushuntirib, azob-uqubatlardan qochish va zavq olishni asosiy qadriyat deb hisoblagan. Stoiklar, xususan, Seneka va Mark Avreliy, axloqiy barkamollik, ichki xotirjamlik va tabiatga muvofiq hayot kechirish kabi qadriyatlarni yuqori baholagan. Ular qadriyatlarni ichki mustahkamlik va xatti-harakatlardagi izchillik orqali belgilagan.

Qadimgi Rim falsafasi stoik qadriyatlarni rivojlantirib, daxlsizlik va ruhiy tinchlikka alohida e'tibor qaratgan. Mark Avreliyning "Meditatsiyalar" asari insonning ichki tinchligi va tabiiy qonunlarga mos yashashini qadriyat sifatida tasvirlaydi. Rim falsafasida qadriyatlar tafakkuri ijodiy yondashuvlar orqali boyitilgan.

O'rta asr falsafasida qadriyatlar diniy e'tiqodlar asosida shakllangan bo'lib, xususan, Avgustin ma'naviy qadriyatlarning ilohiy axloqiy tamoyillar bilan bog'liqligini ta'kidlagan. Tomas Akvinas esa axloqiy qadriyatlarni din va falsafa bilan uyg'unlashtirib, natural qonun va ilohiy qonun o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq etgan.

Yangi davr falsafasida qadriyatlar yangicha yondashuvlar bilan qayta ko'rib chiqilgan. Renessans davrida antik falsafa va humanizm qadriyatlarning yangi ko'rinishlarini shakllantirgan. Nitshe qadriyatlarning nisbiy ekanligini ta'kidlab, ularning shakllanishini ijtimoiy va madaniy omillar bilan bog'lagan. Sartr eksistensializm orqali qadriyatlarni shaxsiy tanlov va erkinlik bilan izohlab, inson o'z qadriyatlarini mustaqil ravishda yaratishi mumkinligini ilgari surgan.

Shunday qilib, aksiologiya qadriyatlarning rivojlanishi va o'zgarish jarayonlarini o'rganadigan muhim falsafiy yo'nalish bo'lib, u tarix davomida turli yondashuvlar va nazariyalar orqali takomillashib kelmoqda. Zamonaviy falsafada qadriyatlarni o'rganish nafaqat individual, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Aksiologiya, ya'ni qadriyatlar falsafasi, inson hayoti hamda jamiyatdagi ma'naviy, axloqiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan hodisalarni tushunishga yo'naltirilgan falsafiy yo'nalish hisoblanadi. Bu soha XIX asr oxiri va XX asr boshlarida nemis va polshalik faylasuflarning ilmiy izlanishlari natijasida rivojlandi. Qadriyatlarning reallikdan mustaqil mavjud bo'lishi mumkinligi haqidagi qarashlar qadimgi Yunon falsafasiga, xususan, Platonning "**g'oyalar dunyosi**" nazariyasiga borib taqaladi. Ushbu yondashuv qadriyatlarni nafaqat mavjud hodisalarning bir qismi sifatida, balki ularni baholash va tushunish vositasi sifatida ham talqin qilishga asos yaratgan.

Qadriyatlar falsafasida ma'naviyat va axloq muhim o'rin tutadi. Vindelband va Rikkert kabi faylasuflar qadriyatlarni umuminsoniy ahamiyatga ega deb hisoblab, ularning ilmiy tahlili va tasniflanishiga katta e'tibor qaratgan. Sheler esa ehtiroslar va ma'naviyatni qadriyatlar tizimining asosiy tarkibiy qismi deb bilib, ular insonning shaxsiy va ijtimoiy hayotida qanday shakllanishini chuqur tahlil qilgan. Gartman va Elzenberg esa qadriyatlarning madaniy, axloqiy va estetik jihatlar bilan bog'liqligini o'rgangan.

Shunday qilib, aksiologiya qadriyatlarning tabiati, ularning ijtimoiy va madaniy hayotdagi o'rnini tushuntirishga qaratilgan falsafiy yo'nalish bo'lib, u falsafa tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan turli nazariyalar va yondashuvlar orqali rivojlanib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Адамбоева Нафиса Қодирберггановна Инглиз ва ўзбек тилларида хушмуомалилик категориясининг аксиолингвистик таҳлили: Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 47 б.
2. Usmonova Dona Satvoldiyevna Frazеologik birliklarning aksiologik xususiyatlari: filol. fan. bo'yicha. fals. dokt. (PhD) ... diss. avtoref. – Samarqand, 2023. – 46 b.

3. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: “ЎзМЭ”, 2002. – 136 б.
4. Зинин С.И. Введение в русскую антропонию. – Ташкент: Наука, 1972. – С. 7.
5. Мадраҳимов З. Тарихий топонимика. – Тошкент: Фан, 2017. – 128 б.